

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

УДК 81'27:811.

© 2025 Н. С. Шарафутдинова

КАНЦЕЛЯРИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ

В статье рассматривается применение канцеляризмов в современном медиадискурсе на примере новейших газет на русском языке. Изучается структура канцеляризмов и частотность их употребления в газетных текстах. Определяются наиболее активные слова и словосочетания канцелярского языка, которые используются в медиадискурсе.

Ключевые слова: канцеляризм, медиадискурс, газетный стиль речи, официально-деловой стиль, метод контекстуального анализа.

© 2025 N. S. Sharafutdinova

BUREAUCRATESE IN MODERN MEDIA DISCOURSE

The article discusses the use of bureaucratism in modern media discourse using the material of the latest newspapers in Russian. The structure of bureaucratism and the frequency of their use in newspaper texts are studied. The most active office words and phrases used in media discourse are singled out and analysed.

Key words: bureaucratism, media discourse, newspaper style of speech, official style, the method of contextual analysis.

1. Введение

В современном мире средства массовой информации играют важную роль в обществе, выполняя различные функции, как-то: агитация, информирование, пропаганда, убеждение, воспитание населения, социализация личности и др. Медийный дискурс, как сложная система глобального коммуникативного пространства, – это «мощное средство манипулирования сознанием огромного количества людей» [Мамонова, 2021: 72]. Жанры медиадискурса разнообразны, и функции медиа варьируются от жанра к жанру. Один из популярных жанров медиадискурса – это газета. Газета отличается намеренной выразительностью и экспрессивностью высказываний, имеет значимые характеристики: социальная оценочность, актуальная информативность, включение элементов разных стилей, смешение экспрессии и стандарта, использование канцеляризмов, клишированных фраз и выражений. По этой причине медиадискурс, в частности газетный дискурс, представляет собой богатый материал для лингвистических исследований.

Данная статья посвящена рассмотрению употребления канцеляризмов в современном медиадискурсе на примере электронных газет на русском языке.

Актуальность настоящей статьи объясняется тем, что современные средства массовой информации изобилуют канцеляризмами, бюрократическими оборотами речи, непривычными для обычного общения. Однако, несмотря на частое употребление канцеляризов в средствах массовой информации, в частности в газетных текстах, вопросы о функционировании канцеляризов в медиадискурсе мало изучены. Полученные результаты позволят расширить представления о функционировании канцеляризов в языке средств массовой информации.

Цель данной работы – изучить функционирование канцеляризов в современных русскоязычных газетах.

Достижение поставленной цели предполагает выполнение следующих задач: рассмотреть характерные свойства канцеляризов; выявить канцеляризмы в отобранном корпусе русскоязычных газетных статей; классифицировать выявленные канцеляризмы по их структуре; определить частотность употребления канцеляризов в современных газетах. При выполнении поставленных задач были использованы метод контекстуального анализа и количественно-статистический метод.

Объект исследования представляют русскоязычные канцеляризмы.

Предмет исследования – употребление канцеляризов в газетах на русском языке.

Материалом для исследования послужили 1276 канцеляризов, выявленных в корпусе текстов общим объемом 90000 слов из электронных версий газет «Комсомольская правда», «Ведомости», «РБК», «Известия», «Аргументы и факты», «Аргументы недели», «Коммерсантъ», «ТАСС», «Народная газета», «Гудок», «Подмосковье сегодня», «Вечерняя Москва», «Ульяновская правда», «УП ulpravda.ru», «Мозаика» за 2021-2024 годы.

Практическая значимость работы видится в возможности применения материалов и результатов исследования на занятиях по культуре речи, стилистике и лексикологии русского языка.

2. Основная часть

Понятия «канцеляризм» и «канцелярит» становились объектом внимания ряда отечественных и зарубежных ученых, начиная с 30-х годов XX века. Об этом свидетельствуют лексикографические издания, авторы которых уже тогда вводили нормативно-стилистические пометы «канц.» и «офиц.». Так, в «Толковом словаре русского языка», изданном в 1935-1940 гг. под редакцией Д. Н. Ушакова, исследователи Т. С. Садова и Д. В. Руднев выявили более 240 лексем, которые сопровождаются пометой «канц.» [Садова, Руднев, 2023: 156].

К. И. Чуковский рассматривал канцелярит как аспект культуры речи и определял его

как неоправданное использование слов и оборотов канцелярских бумаг вне официально-делового стиля, что ведет к оскудению выразительности речи [Чуковский, 1966: 143].

Современные лингвисты под термином «канцелярит» понимают канцелярско-бюрократический стиль речи, проникающий в другие стили, и изучают его не только как аспект культуры речи, но и в историко-культурном плане. Так, В. В. Дементьев называет канцелярит неизбежным следствием государственной идеологии в любом тоталитарном обществе [Дементьев, 2016: 276-277; см. также Попов, 2020]. В. М. Алпатов относит к канцеляриту «неуместное использование в русском литературном языке слов и синтаксических конструкций, специфичных для делового (канцелярского) стиля» [Алпатов, 2018: 254]. Э. Я. Гальперина (псевдоним – Н. Галь) характеризует канцелярит как мертвый и сухой язык. По мнению Э. Я. Гальпериной, в канцелярском языке предпочитается «длинное слово – короткому, официальное или книжное – разговорному, сложное – простому, штамп – живому образу» [Галь, 1972].

Американский ученый Брайан Гарнер считает, что канцелярит – это язык чиновников, характеризующийся бюрократической насыщенностью и важностью; язык, который можно было бы легко упростить [Garner, 2016]. При этом краткость означает разумное использование количества слов, чтобы не обременять читателя лишними словами.

Ряд зарубежных исследователей считает канцелярский язык стилем общения администрации с гражданами [Eckhard, Friedrich, Hautli-Janisz, Mueden, Espinoza, 2022].

Итак, в современном языкознании под канцеляризмами понимают слова и словосочетания, свойственные официально-деловому стилю речи, употреблённые в других стилях и иных условиях языкового общения. Приведем примеры канцеляризмов в русском языке: *в зависимости от, было принято решение, оказывать помощь, в целях повышения качества, на протяжении (месяца, года и т. д.), надлежащим образом, имеет место быть, заслушать доклад, довести до сведения, ставить вопрос.*

Лексические единицы типа *в настоящее время, имеет место быть*, уместные в официально-деловой речи, на страницах печати и в обиходной речи становятся канцеляризмами, вносят в предложение официальность, утяжеляют речь и усложняют восприятие. Вместо вышеназванных лексических единиц в медиадискурсе и в бытовой речи лучше употреблять слова *сейчас, есть*. Отказавшись от канцеляризма, мысль можно выразить проще. Сравните примеры предложений с канцеляризмом и их варианты без канцеляризма:

Мама совершила поливку цветов в саду. – *Мама полила цветы в саду* (Здесь и далее канцеляризм выделены нами – Н. Ш.).

Эта книга является моей. – *Это моя книга.*

Соседями было принято решение, оказать помощь пострадавшим. – Соседи решили помочь пострадавшим.

В целях повышения качества продукции был разработан ряд мероприятий. – Для улучшения качества продукции составили план работы.

Как показывают примеры, предложения без канцеляризма выглядят короче и проще для восприятия.

Канцелярит имеет свои отличительные признаки. Э. Я. Гальперина (Н. Галь) отмечает следующие основные характеристики канцелярита в русском языке:

- замена глагола причастием, деепричастием или существительным (часто отглагольным). Особо частое использование инфинитивов;
- неоправданное использование страдательного залога вместо действительного;
- употребление иноязычного заимствования при наличии его эквивалента в русском языке;
- однообразная и клишированная лексика. Слова, проникшие из официально-делового стиля в общеупотребительный язык: *на данном этапе, поднять вопрос, следует отметить* и др. [Галь, 2001].

Брайан Гарнер выделяет следующие характеристики канцелярита в английском языке:

- предпочтение длинного предложения короткому; усложненность предложения: *make it take a lease* вместо *rent*; *make recommendations* вместо *recommend*;
- использование длинной фразы, когда можно было бы использовать более короткую: *make it voluntarily enter into a binding lease agreement* вместо *take a lease*;
- использование замысловатых единиц вместо простых слов: *make it obtain* вместо *get*; *facsimile transmittal* вместо *fax*;
- предпочтение расплывчатых фраз прямым фразам: *make it initiate the application process* вместо *apply*; *effectuate the successful administration of* вместо *carry out*;
- использование пассивного залога вместо активного: *make it when the forms have been submitted, a hearing will be set* вместо *when you submit the forms, we'll set a hearing* [Garner, 2016].

С. Asuzu вносит ряд дополнений в выше изложенный список характерных свойств канцелярита в английском языке. Ср.:

- использование устойчивых оборотов с предлогами вместо наречия. Канцелярит: *The mediator abandoned the negotiations in anger*. Литературный вариант: *The mediator abandoned the negotiations angrily*;

– использование устойчивых оборотов с предлогами вместо слов в родительном падеже. *When I began teaching legal writing, I had to confront the resistance of lawyers to new ideas.* Улучшенный вариант: *When I began teaching legal writing, I had to confront lawyers' resistance to new ideas;*

– использование двойных отрицаний. Например: *failed to show unwillingness* (досл. не сумел проявить нежелание) вместо *showed will* (проявил желание) [Asuzu, 2019].

Изучив признаки канцелярита, предлагаем рекомендации по избавлению общепотребительного языка от канцеляризмов:

– в общепотребительном языке желательно применять активный залог, а не страдательный;

– не стоит допускать длинные цепи существительных в родительном падеже;

– предпочитать иноязычным заимствованиям свои слова;

– следует избегать длинных предложений с большим количеством придаточных предложений, желательно составлять короткие и понятные предложения;

– не злоупотреблять словами из официально-делового стиля в разговорном и публицистическом стилях речи;

– по возможности избегать отыменных предлогов,

Канцеляризм нередко обладает размытым значением. Авторы газетных статей и рекламы используют слова с размытым значением для создания впечатления убедительности, уверенности и официальности, хотя такие лексические единицы только усыпляют бдительность потребителя и читателя. Значение некоторых канцеляризмов варьируется в зависимости от речевой ситуации. Например, слово *мероприятие* не выражает определенного значения. Мероприятием может называться праздник, собрание, конференция, событие, торжество, процедура, встреча и т. д. Например:

28 июня в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства будут организованы мероприятия для взаимодействия выпускников с ведущими работодателями региона [Народная газета, 08.05.2024].

Прошлогодний аутсайдер – Старокулаткинский район – поднялся на верхнюю строчку «турнирной таблицы» по вовлеченности в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей [Народная Газета, 03.01.2024].

В следующем примере только контекст позволяет понять, что мероприятие – это бесплатная экскурсия по железнодорожному вокзалу Астрахани для читателей городских библиотек.

Мероприятие стало частью проекта «Книжный вагон», реализуемого Централизованной городской библиотечной системой (ЦГБС) совместно с Приволжской железной дорогой [Гудок, 25.10.2024].

Канцелярит обезличивает предложения, подчеркивает деловой и дистанцированный характер отношений между автором и адресатом [Загуменкина, 2021:126]. Канцеляризм выступают как устойчивые штампы и применяются журналистами для быстрого написания текста. Однако большое количество канцеляризмов и канцелярских оборотов делают медиатекст клишированным и однообразным.

Образование канцеляризмов – это искусственное создание слов, при котором они воспринимаются как элементы, несоответствующие языковой системе. Так, в бытовой речи и в газетных статьях часто встречаются канцеляризм *лесной массив* (лес) и *медицинский работник* (медсестра). Например:

Он состоится 6 января в 11.00 на главной лыжной трассе райцентра – в лесном массиве за Майнской районной больницей [Народная Газета, 03.01.24].

Здесь вы найдете буквально все для отдыха. Как и в любом парке, здесь есть живописный лесной массив, в прогулке по которому можно насладиться чистым воздухом [Мозаика, 11.06.2024].

Я решила стать медицинским работником, – вспоминает девушка [Комсомольская Правда, 28.03.2021].

Использование канцеляризмов не по прямому назначению приводит к речевым ошибкам: *Я не пошел в гости по причине работы.*

Канцелярит – это сложный язык и стиль письма, используемый в официально-деловых документах. Иногда бюрократический язык действительно необходим, например, при написании доверенности или других юридических документов. Однако не стоит злоупотреблять канцеляризмами и в деловых бумагах, поскольку они затрудняют восприятие и понимание текста. То, что канцелярский язык помогает достичь конкретики в речи – ошибочное мнение. Текст, в котором используются канцеляризм с неточным значением, вводит читателей в заблуждение. За пределами официального стиля канцеляризм воспринимаются как чужеродные и вызывают психологическое отторжение у аудитории.

Отметим, что четкой и единой классификации канцеляризмов не существует. В рамках нашего исследования целесообразно распределить канцеляризм по их архитектурной структуре в три категории:

- 1) канцеляризм-слова;
- 2) канцеляризм-словосочетания (словосочетания, свойственные официально-

деловому стилю; отыменные предлоги, расщепленное сказуемое);

3) канцеляризм-предложения (запутанный строй фразы; частое использование инфинитивов в предложении; сложные конструкции в страдательном залоге; избытие придаточных предложений).

Нами было подсчитано количество употреблений слов-канцеляризм, словосочетаний-канцеляризм и предложений-канцеляризм в корпусе отобранных текстов. Количественные данные сравнивались с целью понять, какие категории канцеляризм глубоко укоренились в русскоязычных газетах. Анализ текстов показал, как часто журналисты употребляют канцеляризм в своих статьях. Как уже ранее было отмечено, нами выявлены 1276 случаев употребления канцеляризм в корпусе русскоязычных газетных текстов общим объемом 90000 слов.

Тексты статей анализировались без использования электронных программ, поскольку каждый случай употребления канцеляризма индивидуален и зависит от контекста. В настоящей работе полужирным начертанием выделены примеры канцеляризм, а курсивом – предложения из газетной статьи, осложненные канцеляризмом.

Нами было выявлено 412 случаев употребления канцеляризм-слов, что составляет 32% от общего количества канцеляризм в материалах исследования. Большинство канцеляризм-слов – это слова официально-делового стиля речи, иностранные слова и слова с размытой семантикой. Такие канцеляризм-слова, как *ситуация*, *являться*, *функционирование*, *момент*, *мероприятие*, встречались в текстах выборки от 30 до 35 раз, мы считаем их высокочастотными.

Самое частотное канцелярское слово в русском языке – **ситуация** (35 случаев употребления). Слово *ситуация* имеет расплывчатое значение, его можно заменить на лексемы *обстановка*, *положение дел*, *совокупность обстоятельств* или *событие*. Приведем примеры из газет за 2024 год, в которых *ситуация* имеет разные значения:

*На нашей детской площадке никто не убирает мусорные урны, и думаю, что такая **ситуация** складывается не только у нас* [Народная газета, 10.07.2024].

*Причина – нештатная **ситуация*** [УП ulpravda.ru, 25.10.2024].

*Но сейчас **ситуация** такова, что центральная спортивная арена Ульяновска потеряна безвозвратно для хоккея с мячом* [УП ulpravda.ru, 27.10.24].

Второе место по частоте использования занимает слово **являться** (34 случая употребления). Этот глагол, употребленный не в официально-деловом стиле речи, считается канцеляризмом, он показывает состояние объекта, но не действие. Его можно просто опустить. Например:

Сообщается, что Банк России также будет **являться** оператором платформы виртуальной валюты» [Аргументы недели, 05.01.2023]. Мы предлагаем следующий вариант этого предложения: *Сообщается, что Банк России также будет оператором платформы виртуальной валюты.*

Другой важной темой сериала **является** противопоставление укладов закрытой старообрядческой общины и жестокого современного мегаполиса. [Вечерняя Москва, 25.10.2024]. Наш вариант без канцеляризма: *Другая важная тема сериала – противопоставление укладов закрытой старообрядческой общины и жестокого современного мегаполиса.*

Еще один часто употребляемый канцеляризм – многозначное слово **момент** (30 случаев употребления).

Он сложный, в нем много юридических **моментов** [Коммерсантъ: Радио «Ъ» FM, 25.10.2024.]. Вместо лексемы *моментов* в этом предложении более уместно слово *составляющих*.

Слово *момент* в следующих примерах можно легко заменить на лексическую единицу, указывающую на конкретное время (сейчас, мгновение, минута, час или другой указатель времени). Например:

Отметим, что в момент нападения он был пьян, что будет рассматриваться судом как тяготящее обстоятельство [Аргументы и факты: samara.aif.ru, 28.10.2024]. Точный и ясный вариант этого предложения: *Отметим, что во время нападения он был пьян, что будет рассматриваться судом как тяготящее обстоятельство.*

В какой-то момент итифт, на котором всё держалось, сломался, перелом перестал срастаться, и образовался ложный сустав [Аргументы и факты: U1.ru, 09.10.2024].

Многозначное слово **функционировать** в ниже приведенных примерах употребляется в значении ‘действовать’:

*<...> далеко не в каждом провинциальном городе существует такая концертная организация, которая будет **функционировать** в постоянном режиме* [Коммерсантъ: Ярославль, 25.10.2024].

*В новом помещении будут **функционировать** большая и малая операционные, а пациенток разместят в комфортабельных палатах* [УП ulpravda.ru, 28.08.2024].

Среди слов-канцелизмов достаточно много отглагольных существительных. Отглагольное имя существительное **функционирование** в следующем примере употребляется в значении ‘деятельность’, ‘работа’:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и муниципального образования [Ульяновская правда, 16.07.2024].

Отметим, что со временем часто используемые в медиадискурсе канцеляризмы, такие, как *являться, момент, функционировать* закрепляются в языковой практике и не воспринимаются носителями русского языка как чужеродные.

В корпусе отобранных газетных статей выявлены 536 канцеляризм-словосочетаний, что составляет 42% от общего количества канцеляризм в материалах исследования. Случаев употребления русскоязычных канцеляризм-словосочетаний в газетных текстах больше, чем канцеляризм-слов. Это связано с тем, что устойчивые словосочетания помогают связывать члены предложения, что выгодно журналисту для быстрого написания статьи.

К высокочастотным русскоязычным канцеляризм-словосочетаниям следует относить: *позволять повысить, по данным, в рамках, в частности, принимать участие, денежные средства, в настоящее время, имеет место быть*. Эти канцеляризмы применены в корпусе анализируемых текстов от 21 до 45 раз.

На первом месте по частотности употребления канцеляризм-словосочетаний – лексическая единица *по данным*. Это словосочетание заменяет в предложении глагол, что делает его «обездвиженным» и безличным. Например:

По данным компании, доля использования комплектующих от российских поставщиков уже сейчас превышает 50% [ТАСС, 03.01.2023]. Можно предложить следующий вариант этого предложения: *Компания **выявила**, что доля использования комплектующих от российских поставщиков уже сейчас превышает 50%*.

Еще одним частым канцеляризм-словосочетанием в газетных статьях является словосочетание *принимать участие*. Синоним этого словосочетания – участвовать. Словосочетания, которые имеют эквивалент в одно слово, в обыденной речи целесообразно заменять на более короткий вариант. Например:

*На протяжении всей смены ребята **принимали участие** в развивающих играх и выполняли командные задания* [Гудок, 11.01.2023]. Мы предлагаем следующий вариант этого предложения: *На протяжении всей смены ребята **участвовали** в развивающих играх и выполняли командные задания*.

*Мальчик, о котором идет речь в публикациях, отрицательно на решение коллектива не отреагировал, **принимал участие** в мероприятии памяти без всякого принуждения <...>* [Аргументы и факты KubanAIF.ru, 25.10.2024]. Лексему *принимал участие* лучше заменить на равнозначное слово *участвовал*.

Словосочетание *денежные средства* часто встречается в газетных статьях, где

лучше подходит слово *деньги*:

В этих субъектах денежные средства получили 5,6 тысячи человек [Народная газета, 10.07.2024].

Наличные денежные средства провозил гражданин Китая в ежедневнике, каждая страница его была заложена купюрами [ТАСС, 27.10.2024].

Злоумышленники переводят на них похищенные у банковских клиентов *денежные средства*. [РБК, 25.10. 2024].

Употребление в следующей газетной статье словосочетания *имеет место быть* в значении 'есть' выглядит достаточно странным. Ср.:

«Мы профессионалы, я считаю. Если это *имеет место быть* в картине, если это оправдано, то почему нет?» – сказала Диана [Комсомольская правда, 24.10.2024].

В этом примере канцеляризм принадлежит не автору статьи, а интервьюируемой. Рассматривая речь журналиста и интервьюируемого, С. М. Кравцов и К. В. Шевченко отмечают, что интервьюируемый «далеко не всегда соблюдает языковые нормы, в частности стилистические» [Кравцов, Шевченко, 2023: 60].

Среднее положение по частоте употребления (от 9 до 20 раз на 90000 слов) занимают следующие канцеляризмы-словосочетания: *в соответствии с, по состоянию на, в настоящее время, по вопросу, в ходе, по оценке, способствовать сокращению, по причине, на данный момент, на текущий момент*. Приведем примеры из газет за 2024 год:

В настоящее время выясняется, кто именно и в какой период мог произвести замену данного исторического документа [Подмосковье сегодня, 25.10.2024].

Житель села Вороновка Сосновоборского сельского поселения Алексей Брежнев в настоящее время выполняет боевые задачи по защите границ Российского государства [Народная Газета, 03.01.2024]. В этих двух примерах канцеляризм *в настоящее время* можно легко заменить на слово *сейчас*.

С начала реализации программы реновации в 2017 г. жители 812 старых домов получили новое жилье, всего *на данный момент* к переезду приступили жители 1073 аварийных построек, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов [Ведомости, 25.10.2024]. Фразу *на данный момент* можно заменить на одно слово *сегодня*. Следующий пример аналогичен.

На текущий момент активно продолжается строительство четвертого, пятого и шестого корпусов [Ведомости, 25.10.2024]. Предлагаем канцеляризм *на текущий момент* заменить на слово *сегодня*.

Кроме того, она отметила, что *на текущий момент* принятые нормативные

документы полностью закрывают доступ на российский рынок для недружественных нерезидентов [РБК, 17.10.2024]. В этом примере словосочетание *на текущий момент* можно исключить.

К низкочастотным канцеляризмам-словосочетаниям (от 1 до 8 употреблений на 90000 слов) можно отнести: *в текущей ситуации, в кратчайшие сроки, по информации, аналогичный период, направить запрос, в ближайшее время, создать отрыв, зафиксировать победу, вступить в силу, совершить остановку.*

Есть случаи, когда целые предложения построены на канцелярском языке. Например: «Документ поступил в Минстрой и принят в работу» [Известия, 10.11.2022]. Смысл этого предложения – *Минстрой принял документ.*

Нами выявлены 328 случаев построения предложений на канцелярском языке, что составляет 26 % от общего количества канцеляризм в материалах исследования. Среди часто употребляемых предложений и клишированных фраз на канцелярите – односоставное определенно-личное предложение *довожу до вашего сведения*:

Как класный руководитель, довожу до вашего сведения, что наша школа закрывается 28 (29, 30) мая и больше существовать не будет [РБК, 30.04.2021]. В этом контексте вместо канцелярской фразы *довожу до вашего сведения* было бы правильнее использовать короткую и ясную фразу *информирую вас (уведомляю вас, сообщаю вам).*

Итак, представленный материал показывает употребление канцеляризм в современных русскоязычных газетах.

3. Выводы

Проанализировав корпус газетных текстов общим объемом 90000 слов (примерно 500000 печатных знаков), делаем выводы:

3.1. В медиадискурсе встречаются слова, словосочетания и предложения, свойственные официально-деловому стилю. В текстах публицистического стиля, в частности в газетных статьях, они приобретают статус канцеляризм.

3.2. В русскоязычных газетах канцеляризм-словосочетания встречаются чаще, чем канцелярские слова и предложения; их количество составляет 536 единиц, 42% от общего количества выявленных канцеляризм.

3.3. На втором месте по частоте употребления находятся канцеляризм-слова (412 единиц), они составляют 32 % от общего количества выявленных канцеляризм.

3.4. Канцеляризм-предложения (328 единиц) составляют 26 % от общего количества выявленных канцеляризм. В русскоязычных газетах предложения-канцеляризм характеризуются наличием неестественных длинных фраз, страдательного

залога вместо действительного, нескольких придаточных предложений, несвойственных для разговорной речи.

3.5. Максимальное количество канцеляризов в газетной статье – 24 случая употребления на 800 слов. В то же время есть статьи, полностью свободные от канцелярского языка. Наличие или отсутствие канцеляризов в тексте зависит от языка автора и тематики текста. Например, политические статьи содержат больше канцеляризов, чем статьи в таких рубриках, как спорт, культура.

3.6. Журналисты обращаются к канцеляризмам с целью разнообразить лексику в статье и создать видимость официальности. В таких случаях авторы газетных статей отдают предпочтение лексеме делового стиля. На наш взгляд, использование канцеляризов в медиадискурсе – это один из способов привлечения внимания адресата (читателя, слушателя).

3.7. Некоторые часто употребляемые канцеляризы (например, *являться, принимать участие*) не воспринимаются в медийном дискурсе как чужеродные.

3.8. Перспективы дальнейших исследований канцеляризов видятся нам в рассмотрении разговорной речи граждан на предмет употребления в ней канцеляризов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов В. М. В защиту канцелярита // *Жанры речи: международный научный журнал*. 2018. № 4 (20). С. 254-260.
2. Галь Н. Слово живое и мертвое: от «Маленького принца» до «Короля дураков». 5-е изд., доп. Москва: Международные отношения, 2001. 368 с.
3. Дементьев В. В. Речезанровые коммуникативные ценности в новых сферах русской речи. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2016. 396 с.
4. Загуменкина В. С. Тексты официально-делового стиля как смысловые конструкты с установкой на когнитивное понимание // *Вестник Тверского государственного университета*. Серия: Филология. 2021. № 1 (68). С. 124-133.
5. Кравцов С. М., Шевченко К. В. Современный французский дискурс: функциональный и прагмалингвистический аспекты // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк: ДонГУ, 2023. Т. 19. Вып. 1 (59). С. 54-63.
6. Мамонова Н. В. Медиадискурс как глобальное коммуникативное пространство // *Гуманитарные исследования. История и филология: электронный научный рецензируемый журнал*. 2021. № 3. С. 68-74. DOI: <https://doi.org/10.24412/2713-0231-2021-3-68-74>.
7. Попов Д. В. Канцеляризы как историческая стилистическая категория // *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*. 2020. N 3-4 March-April. P. 12-19. Доступ: https://www.researchgate.net/publication/342515069_Kancelarizmy_kak_istoriceskaa_stilistics_kaa_kategoria. (дата обращения: 30.10.2024).
8. Садова Т. С., Руднев Д. В. Слова с пометой «канц.» в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова // *Филологический класс*. 2023. Т. 28. № 4. С. 155-164.
9. Чуковский К. И. Собрание сочинений: в 6-ти т. Москва: Художественная литература, 1966. Т. 3. Живой как жизнь; Высокое искусство. 839 с.

10. Asuzu C. *Learned Writing*. Singapore: Partriding Publishing Singapore, 2019. 772 p. Available at: https://www.google.ru/books/edition/Learned_Writing/_eCaDwAAQBAJ?hl=ru&gbpv=0. (accessed: 30.10.2024).

11. Eckhard S., Friedrich L., Hautli-Janisz A., Mueden V., Espinoza I. A taxonomy of administrative language in public service encounters. 2022. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10967494.2022.2075062>. (accessed: 21.10.2024).

12. Garner B. A. *Garner's Modern English Usage*. Oxford: Oxford University Press, 2016. 1056 p. Available at: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780190491482.001.0001/acref-9780190491482-e-5586;jsessionid=2348992C0C6FBC0FA335439F98E58DA7>. (accessed: 05.11.2024).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Аргументы и факты: [KubanAIF.ru](https://kuban.aif.ru), 25.10.2024. Доступ: <https://kuban.aif.ru/dontknows/kto-organizoval-detskiy-koncert-lozhkarey-na-kladbishche-v-gelendzhike>. (дата обращения: 07.11.2024).

2. Аргументы и факты: [UlAIF.ru](https://ul.aif.ru), 09.10.2024. Доступ: <https://ul.aif.ru/health/medicina/ulyanovskie-travmatologi-prooperirovali-pacienta-s-lozhnym-sustavom>. (дата обращения: 07.11.2024).

3. Аргументы и факты: samara.aif.ru, 28.10.2024. Доступ: <https://samara.aif.ru/incidents/muzhchina-napal-s-nozhom-na-kollegu-v-syzrani>. (дата обращения: 08.11.2024).

4. Аргументы недели, 5.01.2023. Доступ: <https://argumenti.ru/economics/2023/01/807451>. (дата обращения: 08.11.2024).

5. Ведомости, 25.10.2024. Доступ: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2024/10/25/zavershayutsya-monolitnie-raboti-v-chetvertom-korpuse-rg-development-prodolzhaet-vozvedenie-zhk-mihalkovskii. (дата обращения: 02.11.2024).

6. Вечерняя Москва, 25.10.2024. Доступ: <https://files.vm.ru/pdf/2024.10/original/671a854582682c0aaa7738e5.pdf>. (дата обращения: 08.11.2024).

7. Гудок, 11.01.2023. Доступ: <https://gudok.ru/newspaper/?ID=1624004&archive=2023.01.11>. (дата обращения: 07.11.2024).

8. Гудок, 25.10.2024. Доступ: <https://www.gudok.ru/zdr/174/?ID=1684375>. (дата обращения: 07.11.2024).

9. Известия, 10.11.2022. Доступ: <https://iz.ru/1423118/mariia-perevoshchikova/dachi-nenado-v-rf-predlozhili-provesti-renovatciiu-dlia-sadovodov>. (дата обращения: 08.11.2024).

10. Коммерсантъ: Радио «Ъ» FM. 25.10.2024. Доступ: <https://www.kommersant.ru/doc/7264050?query>. (дата обращения: 07.11.2024).

11. Коммерсантъ: Ярославль. 25.10.2024. Доступ: <https://www.kommersant.ru/doc/7263803?query>. (дата обращения: 07.11.2024).

12. Комсомольская Правда, 28.03.2021. Доступ: <https://www.donetsk.kp.ru/daily/27257.5/4388951>. (дата обращения: 07.11.2024).

13. Комсомольская Правда, 24.10.2024. Доступ: <https://www.kp.ru/online/news/6056351>. (дата обращения: 07.11.2024).

14. Мозаика, 11.06.2024. Доступ: https://mosaica.ru/ru/ul/news/2024/06/11/gde-otdokhnut-v-ulyanovske-letom-2024-goda?from=archive_popular. (дата обращения: 07.11.2024).

15. Народная Газета, 03.01.24. Доступ: https://ulpravda.ru/pdf/6/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_01_03_01_2024.pdf. (дата обращения: 07.11.2024).

16. Народная Газета, 08.05.2024. Доступ: https://ulpravda.ru/pdf/6/Народная_19_08_05_2024.pdf. (дата обращения: 07.11.2024).

17. Народная Газета, 10.07.2024. Доступ: https://ulpravda.ru/pdf/6/Народная_28_10_07_2024.pdf. (дата обращения: 07.11.2024).

18. Подмосковье сегодня, 25.10.2024. Доступ: <https://mosregtoday.ru/news/soc/podlinnik-ukaza-petra-ii-propal-iz-rossijskogo-voenno-istoricheskogo-arhiva>. (дата обращения: 08.11.2024).
19. РБК, 30.04.2021. Доступ: <https://www.rbc.ru/politics/30/04/2021/608bc6219a7947b6919d2c2e>. (дата обращения: 08.11.2024).
20. РБК, 17.10.2024. Доступ: <https://www.rbc.ru/quote/news/article/6710d88e9a794700a9458b8f?from=sory>. (дата обращения: 07.11.2024).
21. РБК, 25.10.2024. Доступ: <https://www.rbc.ru/newspaper/2024/10/25>. (дата обращения: 06.11.2024).
22. ТАСС, 03.01.2023. Доступ: <https://tass.ru/opinions/16706691>. (дата обращения: 07.11.2024).
23. ТАСС, 27.10.2024. Доступ: <https://tass.ru/obschestvo/22243975>. (дата обращения: 07.11.2024).
24. Ульяновская правда, 16.07.2024. Доступ: https://ulpravda.ru/pdf/1/Ульяновская%20правда_52_16.07.2024.pdf. (дата обращения: 07.11.2024).
25. УП ulpravda.ru, 28.08.2024. Доступ: <https://ulpravda.ru/rubrics/meditsina/v-oblastnoi-bolnitse-vremenno-priostanovlena-rabota-ginekologicheskogo-otdeleniia>. (дата обращения: 06.11.2024).
26. УП ulpravda.ru, 25.10.2024. Доступ: <https://ulpravda.ru/rubrics/soc/u-puteprovoda-vstali-tramvai>. (дата обращения: 07.11.2024).
27. УП ulpravda.ru, 27.10.2024. Доступ: <https://ulpravda.ru/rubrics/sport/novyi-direktor-khk-volga-nikolai-tsukanov-ia-vyros-v-almamater-russkogo-khokkeia>. (дата обращения: 08.11.2024).

REFERENCES

1. Alpatov, V. M. (2018). V zaschitu kantselyarita [In Defence of Bureaucrats]. In *Zhanry rechi: mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal*. No 4 (20). Pp. 254-260. (In Russ.).
2. Gal, N. (2001). *Slovo zhivoe i mertvoe: ot «Malenkogo printsa» do «Korolya durakov»* [The word is alive and dead: from «The Little Prince» to «The King of Fools»]. 5-emizd., dop. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.).
3. Dementev, V. V. (2016). *Rechezhanrovye kommunikativnye tsennosti v novykh i noveyshikh sferakh russkoy rechi* [Speech genre communicative values in the new and newest spheres of Russian Speech]. Saratov: Izd-vo Saratovskogo universiteta. (In Russ.).
4. Zagumenkina, V. S. (2021). Teksty ofitsialno-delovogo stilya kak smyslovye konstrukty s ustanovkoy na kognitivnoe ponimanie [Official style texts as semantic constructs within the frame of cognitive comprehension]. In *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta*. Seriya: Filologiya. No 1 (68). Pp. 124-133. (In Russ.).
5. Kravtsov, S. M., Shevchenko, K. V. (2023). Sovremennyy frantsuzskiy diskurs: funktsionalnyy i pragmalingvisticheskiy aspekty [Modern French sports discourse: functional and pragmalinguistic aspects]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk: DonGU, T.19. Vol. 1 (59). Pp. 54-63. (In Russ.).
6. Mamonova, N. V. (2021). Mediadiskurs kak globalnoe kommunikativnoe prostranstvo [Media discourse as a global communicative space]. In *Gumanitarnye issledovaniya. Istoriya i filologiya*. No 3. Pp. 68-74. DOI: <https://doi.org/10.24412/2713-0231-2021-3-68-74>. (In Russ.).
7. Popov, D. V. (2020). Kantselyarizmy kak istoricheskaya stilisticheskaya kategoriya [Offices words as a historical stylist category]. In *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*. No. 3-4 March-April. Pp. 12-19. Available at: https://www.researchgate.net/publication/342515069_Kancelarizmy_kak_istoriceskaa_stilisticskaa_kategoriya. (accessed: 30.10.2024). (In Russ.).

8. Sadova, T.S., Rudnev, D. V. (2023). Slova s pometoy «kanc.» v «Tolkovom slovare russkogo yazyka» pod redaktsiyey D. N. Ushakova [Words marked «kants. » in the «Explanatory Dictionary of the Russian Language» edited by D. N. Ushakov]. In *Filologicheskiy klass*. Vol. 28. No 4. Pp. 155-164. (In Russ.).

9. Chukovskiy, K. I. (1966). *Sobranie sochineniy [Collected papers]: in 6-ti t.* Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1966. Vol. 3: Zhivoy kak zhizn; Vysokoe iskusstvo. (In Russ.).

10. Asuzu, C. (2019). *Learned Writing*. Singapore: Partridge Publishing Singapore. Available at: https://www.google.ru/books/edition/Learned_Writing/_eCaDwAAQBAJ?hl=ru&gbpv=0 (accessed: 30.10.2024).

11. Eckhard, S., Friedrich, L., Hautli-Janisz, A., Mueden, V., Espinoza, I. (2022). *A taxonomy of administrative language in public service encounters*. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10967494.2022.2075062> (accessed: 21.10.2024).

12. Garner, B. A. (2016). *Garner's Modern English Usage*. Oxford: Oxford University Press. Available at: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780190491482.001.0001/acref-9780190491482-e-5586;jsessionid=2348992C0C6FBC0FA335439F98E58DA7> (accessed: 05.11.2024).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Argumenty i fakty*: KubanAIF.ru, 25.10.2024. Available at: <https://kuban.aif.ru/dontknows/kto-organizoval-detskiy-koncert-lozhkarey-na-kladbishche-v-gelendzhike>. (accessed: 07.11.2024).

2. *Argumenty i fakty*: UIAIF.ru, 09.10.2024. Available at: <https://ul.aif.ru/health/medicina/ulyanovskie-travmatologi-prooperirovali-pacienta-s-lozhnym-sustavom>. (accessed: 07.11.2024).

3. *Argumenty i fakty*: samara.aif.ru, 28.10.2024. Available at: <https://samara.aif.ru/incidents/muzhchina-napal-s-nozhom-na-kollegu-v-syzrani>. (accessed: 08.11.2024).

4. *Argumenty nedeli*, 5.01.2023. Available at: <https://argumenti.ru/economics/2023/01/807451>. (accessed: 08.11.2024).

5. *Vedomosti*, 25.10.2024. Available at: https://www.vedomosti.ru/press_releases/2024/10/25/zavershayutsya-monolitnie-raboti-v-chetvertom-korpuse-rg-development-prodolzhaet-vozvedenie-zhk-mihalkovskii. (accessed: 02.11.2024).

6. *Vechernyaya Moskva*, 25.10.2024. Available at: <https://files.vm.ru/pdf/2024.10/original/671a854582682c0aaa7738e5.pdf>. (accessed: 08.11.2024).

7. *Gudok*, 11.01.2023. Available at: <https://gudok.ru/newspaper/?ID=1624004&archive=2023.01.11>. (accessed: 07.11.2024).

8. *Gudok*, 25.10.2024. Available at: <https://www.gudok.ru/zdr/174/?ID=1684375>. (accessed: 07.11.2024).

9. *Izvestiya*, 10.11.2022. Available at: <https://iz.ru/1423118/mariia-perevoshchikova/dachi-n-nado-v-rf-predlozhili-provesti-renovatciiu-dlia-sadovodov>. (accessed: 08.11.2024).

10. *Kommersant*: Radio FM. 25.10.2024. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/7264050?query>. (accessed: 07.11.2024).

11. *Kommersant*: Jaroslavl. 25.10.2024. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/7263803?query>. (accessed: 07.11.2024).

12. *Komsomolskaya Pravda*, 28.03.2021. Available at: <https://www.donetsk.kp.ru/daily/27257.5/4388951>. (accessed: 07.11.2024).

13. *Komsomolskaya Pravda*, 24.10.2024. Available at: <https://www.kp.ru/online/news/6056351>. (accessed: 07.11.2024).

14. *Mozayka*, 11.06.2024. Available at: https://mosaica.ru/ru/ul/news/2024/06/11/gde-otdokhnut-v-ulyanovske-letom-2024-goda?from=archive_popular. (accessed: 07.11.2024).

15. *Narodnaya Gazeta*, 03.01.24. Available at: <https://ulpravda.ru/pdf/6/%D0%9D%>

D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_01_03_01_2024.pdf.
(accessed: 07.11.2024).

16. *Narodnaya Gazeta*, 08.05.2024. Available at: https://ulpravda.ru/pdf/6/Narodnaja_19_08_05_2024.pdf. (accessed: 07.11.2024).

17. *Narodnaya Gazeta*, 10.07.2024. Available at: https://ulpravda.ru/pdf/6/Narodnaja_28_10_07_2024.pdf. (accessed: 07.11.2024).

18. *Podmoskove segodnya*, 25.10.2024. Available at: <https://mosregtoday.ru/news/soc/podlinnik-ukaza-petra-ii-propal-iz-rossijskogo-voenno-istoricheskogo-arhiva>. (accessed: 08.11.2024).

19. *RBK*, 30.04.2021. Available at: <https://www.rbc.ru/politics/30/04/2021/608bc6219a7947b6919d2c2e>. (accessed: 08.11.2024).

20. *RBK*, 17.10.2024. Available at: <https://www.rbc.ru/quote/news/article/6710d88e9a794700a9458b8f?from=copy>. (accessed: 07.11.2024).

21. *RBK*, 25.10.2024. Available at: <https://www.rbc.ru/newspaper/2024/10/25>. (accessed: 06.11.2024).

22. *TASS*, 03.01.2023. Available at: <https://tass.ru/opinions/16706691>. (accessed: 07.11.2024).

23. *TASS*, 27.10.2024. Available at: <https://tass.ru/obschestvo/22243975>. (accessed: 07.11.2024).

24. *Ulyanovskaya pravda*, 16.07.2024. Available at: https://ulpravda.ru/pdf/1/Uljjanovskaja%20pravda_52_16.07.2024.pdf. (accessed: 07.11.2024).

25. *UP ulpravda.ru*, 28.08.2024. Available at: <https://ulpravda.ru/rubrics/meditsina/v-oblastnoi-bolnitse-vremenno-priostanovljena-rabota-ginekologicheskogo-otdeleniia>. (accessed: 06.11.2024).

26. *UP ulpravda.ru*, 25.10.2024. Available at: <https://ulpravda.ru/rubrics/soc/u-puteprovozda-vstali-tramvai>. (accessed: 07.11.2024).

27. *UP ulpravda.ru*, 27.10.2024. Available at: <https://ulpravda.ru/rubrics/sport/novyi-direktor-khk-volga-nikolai-tsukanov-ia-vyros-v-almamater-russkogo-khokkeia>. (accessed: 08.11.2024).

Шарафутдинова Насима Саетовна – доктор филологических наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков (e-mail: nassima@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» 432027, Ульяновск, Северный Венец, 32

Sharafutdinova Nasima S. – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor, Head of Foreign Languages Department (e-mail: nassima@mail.ru), Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Ulyanovsk State Technical University» 32, Severny Venets, Ulyanovsk, 432027

Поступила в редакцию 11 ноября 2024 г.